

EVOLUÇÃO DA MORTALIDADE DE COLMOS DE BAMBUS (*GUADUA* SPP.) EM UM FRAGMENTO DE FLORESTA PRIMÁRIA DO TIPO 'ABERTA COM BAMBU' NAS CERCANIAS DE RIO BRANCO, ACRE.

Gabriel Richard Da Costa Carvalho¹, Evandro José Linhares Ferreira², Anelena Lima de Carvalho³, Maxwel Cavalcante da Cruz⁴, Yasmin Oliveira Rodrigues⁵, Romário de Mesquita Pinheiro⁶, Quétila Souza Barros⁷

¹ Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA, Núcleo de Pesquisa no Acre, Estrada Dias Martins, 3868, Rio Branco-AC, CEP 69.917-560, grichard-6@hotmail.com; ² Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA, Núcleo de Pesquisa no Acre, Estrada Dias Martins, 3868, Rio Branco-AC, CEP 69.917-560, evandro@inpa.gov.br; ³ Universidade Federal do Acre-UFAC, Campus Floresta, Gleba Formoso, Lote 245, Cruzeiro do Sul-AC, CEP: 69980-000, anelenacarvalho@gmail.com; ⁴ Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA, Núcleo de Pesquisa no Acre, Estrada Dias Martins, 3868, Rio Branco-AC, CEP 69.917-560, maxwel46@gmail.com; ⁵ Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA, Núcleo de Pesquisa no Acre, Estrada Dias Martins, 3868, Rio Branco-AC, CEP 69.917-560, yasminac107@gmail.com; ⁶ Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA, Núcleo de Pesquisa no Acre, Estrada Dias Martins, 3868, Rio Branco-AC, CEP 69.917-560, romario.ufacpz@hotmail.com; ⁷ Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA, Núcleo de Pesquisa no Acre, Estrada Dias Martins, 3868, Rio Branco-AC, CEP 69.917-560, quetilabarros@gmail.com.

Resumo

Espécies lenhosas do gênero *Guadua*, comuns no sub-bosque de florestas do sudoeste da Amazônia, são semélparas, ou seja, apresentam um único evento síncrono de reprodução e morte de toda a população de indivíduos espacialmente contíguos. Este estudo monitorou a mortalidade de colmos em uma população de bambus (*Guadua* spp.) em um fragmento florestal localizado no leste do estado do Acre, Brasil. Foram instaladas quatro parcelas de 10 x 50 m, distantes 300 m entre si e subdivididas em sub parcelas de 10 x 10 m. Foram feitos dois censos de 100% dos colmos encontrados. O inicial revelou um total de 23 colmos vivos (115 colmos/hectare) e o final, realizado seis (6) meses depois, revelou apenas dois colmos (10 colmos/hectares) nas parcelas avaliadas, uma mortalidade de 91,3%. Uma possível explicação para essa drástica redução do número de colmos era porque a população local de bambu (*Guadua* sp.) estava passando por um período natural de mortalidade ou senescência no fragmento florestal onde se localizava.

Palavras-chave — Amazônia, Senescência de bambu, monitoramento.

Abstract

Woody species of the genus *Guadua*, common in the understory of forests of southwestern Amazonia, are semelparous, i.e., they present a single synchronous event of reproduction and death of the entire population of spatially contiguous individuals. This study monitored culm mortality in a bamboo (*Guadua* spp.) population in a forest fragment located in eastern Acre state, Brazil. Two censuses were made of 100% of the culms found. The initial, carried out in January of 2022, revealed 23 live culms (a density of 115 culms/hectare). The final census, performed six (6) months later, revealed only two live culms (density of 10 culms/hectare) in all evaluated plots, indicating a mortality rate of 91.3%. One possible explanation for this drastic reduction in the number of bamboo culms was that the local bamboo population was going through a natural period of mortality or senescence in the forest fragment where it was located

Key words — Amazon, Bamboo senescence, monitoring.

1. INTRODUÇÃO

No sudoeste da Amazônia ocorrem extensas áreas de florestas nativas com o sub-bosque dominado por algumas espécies de bambu do gênero *Guadua*. Localmente conhecidas como “tabocais” no Brasil e “pacaes” no Peru, essas florestas ocupam uma área estimada em 161.500 km² [1] no sudoeste da Amazônia brasileira, nos estados do Acre e Amazonas, norte da Amazônia boliviana, no Departamento de Pando, e quase toda a Amazônia central do Peru, nos Departamentos de Madre de Dios e Ucayali [2].

Estima-se que em torno de 74% da cobertura vegetal do Acre seja composta por florestas primárias nas quais o bambu se apresenta como elemento florístico principal ou secundário do sub-bosque [3].

Nas florestas com bambu dominante encontradas no Acre, a exploração madeireira impacta de forma significativa a densidade arbórea já reduzida destas florestas [4], diminuindo o número de indivíduos aptos para um segundo ciclo de corte e a capacidade produtiva dos fragmentos manejados [5].

Estudos realizados em florestas tropicais e temperadas sul-americanas mostraram que os bambus são importantes moduladores do desenvolvimento florestal. Por exemplo, muitos bambus são eficazes em colonizar clareiras de queda de árvores e alterar a regeneração [6], reduzindo a densidade e o crescimento das árvores [7].

Embora seus valores de conservação sejam frequentemente negligenciados, os bambus fornecem habitat crítico para formigas especializadas [8], aves [9] e mamíferos [10].

Apesar da crescente evidência de sua importância ecológica, os bambus lenhosos do gênero *Guadua* nativos do sudoeste da Amazônia não tem merecido a atenção científica que deveria. E um dos aspectos mais desconhecidos dessas espécies é a sua dinâmica de mortalidade natural, visto serem elas espécies semélparas que apresentam um único evento síncrono de reprodução e morte de toda a população de indivíduos espacialmente contíguos. Esses eventos ocorrem em intervalos de aproximadamente 28 anos [1].

Aproximadamente em 2019, um evento de senescência de populações de bambu foi detectado no fragmento florestal existente na

Fazenda Catuaba, uma unidade de pesquisa da Universidade Federal do Acre (UFAC) localizada a cerca de 23 km da cidade de Rio Branco, Acre. Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivo avaliar a dinâmica de mortalidade de colmos de bambu, através da análise da estrutura populacional considerando a abundância e a densidade dos bambus nativos, em dois momentos.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Área de estudo

Fazenda Experimental (FE) Catuaba, uma unidade de pesquisa da Universidade Federal do Acre, localizada no km 23 da rodovia BR-364, sentido Rio Branco-Porto Velho (10°04'S; 67°37'W. Alt.: 214 m), no município de Senador Guimard, Acre (Figura 1).

Figura 1. Mapa de localização da Fazenda Experimental (FE) Catuaba, no município de Senador Guimard, Acre.

A FE Catuaba possui 850 hectares, em sua maioria coberta por floresta primária intocadas, abertas com bambu e palmeiras e florestas secundárias em estádios iniciais de regeneração sobre relevo suavemente ondulado [11].

O clima é caracterizado por duas estações bem definidas: a chuvosa, entre meados de outubro e meados de abril (correspondendo a 75,05% das chuvas), e a seca, entre meados de abril e meados de outubro (com 24,95% das chuvas). A temperatura média varia entre 22 e 24 °C e a média de precipitação anual é de 1.973 mm [12].

2.2. Coleta de dados

Os dados foram coletados em quatro (4) parcelas instaladas no interior da parte do fragmento florestal da FE Catuaba que continha floresta com bambu dominante no sub-bosque.

Cada parcela media 10 m x 50 m (0,05 ha) e estava no mínimo 300 m distante das outras parcelas. Para facilitar a coleta e o controle dos dados colhidos no campo, cada parcela foi subdividida em cinco subparcelas de 10 x 10 m (Figura 2). Na primeira visita, realizada no mês de janeiro (estação chuvosa) foi feito um censo inicial de 100% dos colmos encontrados. Seis meses depois, no mês de julho (estação seca) foi feito o censo final.

Figura 2. Croqui das parcelas instaladas para o monitoramento da mortalidade de colmos de bambu (*Guadua* sp.) na Fazenda Experimental Catuaba, Senador Guiomard, Acre.

2.3. Análise dos dados

Para comparar as possíveis diferenças na densidade de colmos por parcela, foi verificada a normalidade da distribuição por meio do teste Shapiro-Wilk e aplicado o teste de comparação de médias de Kruskal-Wallis, utilizando o software R [13].

3. RESULTADOS

O censo inicial das parcelas, realizado em janeiro de 2022 (estação chuvosa), revelou a ocorrência de oito (8) colmos vivos na parcela 1, 15 na parcela 2 e nenhum (0) nas parcelas 3 e 4 (Figura 3). Esse resultado representa uma densidade de colmos na área de 115 colmos vivos/hectare.

Na segunda medição (estação seca) foram registrados um total de dois (2) colmos vivos, pertencentes ao gênero *Guadua*, distribuídos

pelas parcelas (Figura 5), que representam uma estimativa de 10 colmos por hectare. Não foram identificadas diferenças significativas entre a abundância de colmos entre as parcelas ($p=0,5497$).

Figura 3. Número de colmos de bambu (*Guadua* sp.) encontrados nas parcelas de monitoramento instaladas no fragmento florestal da Fazenda Experimental Catuaba, em Senador Guiomard, Acre.

Entre o censo inicial, e o censo final, realizado seis meses depois (julho de 2022), verificou-se uma drástica redução de 23 para apenas dois colmos vivos, representando uma densidade de 13,3 colmos/hectare. A redução observada foi de 91,3% no número de colmos.

Os colmos vivos registrados no segundo censo (período seco) parcelas 1 e 2, representaram uma densidade de 20 colmos/hectare.

Embora tenha apresentado uma redução drástica entre as medições, não foram identificadas diferenças significativas entre a densidade de colmos por estação ($p=0,5357$), demonstrando que a mortalidade dos colmos ocorre independente das condições climáticas.

4. DISCUSSÃO

A baixa densidade de colmos observada ao final do presente estudo pode ser explicada pelo evento de mortalidade do bambu que estava ocorrendo na na área de estudo. Assim como outros bambus, as espécies do gênero *Guadua* apresentam um florescimento monocárpico, ou seja, cada população individual apresenta um único evento com floração e frutificação maciças e sincrônicas [14, 15], seguidas de mortalidade de toda a população.

A longevidade das populações de *Guadua* no sudoeste da Amazônia foi estimada entre 27 e 28

anos [1]. A sincronia na floração, frutificação e morte das populações de bambu do gênero *Guadua* acontece por que essas espécies de bambu são clonais, ou seja, são suportadas por uma extensa teia de raízes rizomatosas subterrâneas que podem se espalhar por centenas ou milhares de quilômetros quadrados no sudoeste da Amazônia [1, 2].

Um levantamento realizado na mesma área no ano de 2017, encontrou uma densidade de 1.583 ± 305 colmos vivos/hectare [16], o que demonstra que o registro inicial realizado no presente estudo já era extremamente baixo, representando o período final da mortalidade da população de bambu da área. Esse quantitativo de densidade de colmos pode variar e ser ainda maior, como os registros das densidades encontradas em florestas intactas dominadas por bambu na Amazônia central peruana (3.117 ± 918 colmos/hectare) [17]. Já na região central do Acre, a densidade de colmos de bambu em uma floresta na qual o bambu estava estabelecido há cerca de 10 anos foi de 860 ± 350 colmos/hectare [18]. A título de comparação, florestas intactas não dominadas por bambu na região leste do Acre apresentaram densidade de 667 ± 425 colmos/hectare [19].

Os resultados do presente estudo sugerem que houve uma rápida queda (+11 vezes) na densidade de colmos em um período de cerca de seis meses (espaço temporal entre o primeiro e o segundo censo de colmos) e que o último censo coincidiu com o final do processo de mortalidade natural da população da FE Catuaba.

Como observações em campo (Evandro Ferreira, comunicação pessoal) indicam que a mortalidade do bambu na FE Catuaba iniciou em 2019, se infere que a diminuição na densidade de colmos de bambu no local foi de cerca de +119 vezes, se considerarmos que a densidade caiu de 1.583 [16] para 13,3 colmos/hectare em aproximadamente cinco anos.

5. CONCLUSÕES

- Observou-se uma redução de 90% da densidade de colmos, após seis meses da primeira medição, corroborando a sugestão de que o evento de mortalidade do bambu é massiva e rápida.

- Não foi encontrada influência dos fatores climáticos no número de colmos registrados, o que sugere que a mortalidade de colmos independe de fatores como a pluviosidade;
- Comparando com a densidade de colmos de bambu na fase madura, observada em 2017, e a observada após o último censo realizado durante o presente estudo (com números próximo a zero), se pode concluir que o processo de mortalidade massiva do bambu na FE Catuaba encontrava-se no final e encerrou em meados de 2022.

6. REFERÊNCIAS

- [1] Carvalho, A. L.; Nelson, B. W.; Bianchini, M. C.; Plagnol, D.; Kulplich, T. M.; Daly, D. C. Bamboo-Dominated Forests of the Southwest Amazon: Detection, Spatial Extent, Life Cycle Length and Flowering Waves, *Plos One*, 8: e54852, 2013. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0054852>
- [2] Ferreira, E. J. L. O bambu é um desafio para a conservação e o manejo de florestas no sudoeste da Amazônia, *Ciência e Cultura*, 66: 46-51, 2014. <http://dx.doi.org/10.21800/S0009-67252014000300015>
- [3] ACRE. Governo do Estado do Acre. *Zoneamento Ecológico-Econômico do Acre, Fase II: documento síntese-escala 1:250.000*. SEMA, Rio Branco, Acre, 356p., 2006
- [4] Griscom, B. W.; Daly, D. C.; Ashton, P. M. Floristics of bamboo-dominated stands in lowland terra-firma forests of southwestern Amazonia, *J. Torrey Bot. Soc.*, 134: 108-125, 2007. [https://doi.org/10.3159/1095-5674\(2007\)134\[108:F0BSIL\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.3159/1095-5674(2007)134[108:F0BSIL]2.0.CO;2)
- [5] Rockwell, C. A.; Kainer, K. A.; D'oliveira, M. V. N.; Staudhammer, C. L.; Baraloto, C. Logging in bamboo-dominated forests in southwestern Amazonia: Caveats and opportunities for smallholder forest management, *Forest Ecology and Management*, 15: 202-210, 2014. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2013.12.022>
- [6] Campanello, P. I.; Gatti, M. G.; Ares, A.; Montti, L.; Goldstein, G. Tree regeneration and microclimate in a liana and bamboo-dominated semideciduous Atlantic Forest, *Forest Ecology and Management*, 252: 108-117, 2007. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2007.06.032>
- [7] Griscom, B. W.; Ashton, P. M. S. Bamboo control of forest succession: *Guadua sarcocarpa* in southeastern Peru, *Forest Ecology and Management*, 175: 445-454,

2003. [https://doi.org/10.1016/S0378-1127\(02\)00214-1](https://doi.org/10.1016/S0378-1127(02)00214-1)

[8] Silveira, J. M.; Barlow, J.; Andrade, R. B.; Louzada, J.; Mestre, L. A.; Lacau, S., *et al.* The responses of leaf litter ant communities to wildfires in the Brazilian Amazon: A multi-region assessment, *Biodiversity and Conservation*, 22(2): 513–529, 2013. <https://doi.org/10.1007/s10531-012-0426-8>

[9] Rother, D. C.; Alves, K. J. F.; Pizo, M. A. Avian assemblages in bamboo and non-bamboo habitats in a tropical rainforest, *Emu*, 113(1): 52–61, 2013. <https://doi.org/10.1071/MU12017>

[10] Dunnum, J. L.; Salazar-Bravo, J. *Dactylomys boliviensis*. *Mammalian Species*, 745: 1-4, 2004. <https://doi.org/10.1644/745>

[11] Souza, V. M.; Souza, M. B.; Morato, E. F. Efeitos da sucessão florestal sobre a anurofauna (Amphibia: Anura) da Reserva Catuaba e seu entorno, Acre, Amazônia Sul-occidental. *Ver. Bras. Zool.*, 25: 49-57, 2008. <https://doi.org/10.1590/S0101-81752008000100008>

[12] Mesquita, C. C. *O clima do estado do Acre*. Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente (SECTMA), Rio Branco, Acre, 1996. 53p.

[13] R Core Team. R. *A language and environment for statistical computing*. Vienna: R Foundation for Statistical Computing, Vienna, 2022. <https://www.R-project.org/>.

[14] Janzen, D. H. *Why bamboos wait so long to flower?* Annual Review of Ecology & Systematics, 7: 347-391. 1976. <https://doi.org/10.1146/annurev.es.07.110176.002023>

[15] Nadgouda, R. S.; Parasharami, V. A.; Mascarenhas, A. F. Precocious flowering and seeding behavior in tissue-cultured bamboos, *Nature*, 344: 335-336, 1990. <https://doi.org/10.1038/344335a0>

[16] Hechenberger, S.; Ferreira, E. J. L.; Carvalho, A. L.; Brazil, M. V. S. Danos físicos causados pelo bambu (*Guadua weberbaueri* Pilg.) em espécies arbóreas e implicações para a exploração madeireira em Floresta Ombrófila Aberta com Bambu no leste do Acre. *Research, Society and Development*, 11: e39911629279, 2022. <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i6.29279>

[17] Griscom, B. W.; Ashton, P. M. S. A self-perpetuating bamboo disturbance cycle in a Neotropical forest, *Journal of Tropical Ecology*, 22: 587–597, 2006. <https://doi.org/10.1017/S0266467406003361>

[18] Nelson, B. W.; Oliveira, A. C. A.; Vidalenc, D.; Smith, M.; Bianchini, M. C.; Nogueira, E. M. Florestas dominadas por tabocas semi-escandentes do gênero *Guadua* no sudoeste da Amazônia. In: Seminário Nacional de Bambu: estruturação da rede de pesquisa e desenvolvimento, 2006, Brasília. *Anais...* Brasília: Universidade de Brasília; Fac. de Arquitetura, 2006. p. 49-55.

[19] Silva, S. S.; Fearnside, P. M.; Graça, P. M. L. A.; Numata, I.; Melo, A. W. F.; Ferreira, E. J. L., *et al.* Increasing bamboo dominance in southwestern Amazon forests following intensification of drought-mediated fires, *Forest Ecology and Management*, 490: e119139, 2021. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2021.119139>